

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15672989>

QISHLOQ AHOLI DEMOGRAFIYA KARTASINI TUZISHDA DISTANSION ZONDLASH MATERIALLARIDAN FOYDALANISH

Ibragimov Utkir Nurmamat o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

ibragimovutkit92@gmail.com

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

jonibekmirzayev21@gmail.com

Haqqulova Adiba Ochil qizi

adibahaqqulova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda aholi demografik kartasini tuzishda bir qancha ishlar va yangiliklar olib borilmoqda. Kartalarni tuzishda aerokosmik suratlardan foydalanilmoqda, shunday ekan bugungi kunga kelib demografik jihatga qaraganda aholining keskin ko'payib borishini arokosmik suratlar yordamida ham ko'rish mumkin. Shunday ekan misol tariqasida Bog'ot tumanini oladigan bo'lsak 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 160.9 ming kishi bo'lgan bo'lsa bu ko'rsatgich 2024-yil 1-yanvarga kelib 163.8 ming kishiga yetgan, bu degani bir yil mobaynida 101.8 foizga oshgan. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki aholi turar joylari soni ham ortib bormoqda bu degani ekin yerlarining kamayib borishi va kelajakda oziq-ovqat tanqisligiga ham olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: Demografik karta, GAT dasturi, kosmik surat, aerokosmik surat.

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЗОНДИРОВАНИЕ

Ибрагимов Уткир

Каршинского государственного технического университета

ibragimovutkit92@gmail.com

Мирзаев Жонибек Олтиевич

Каршинского государственного технического университета

jonibekmirzayev21@gmail.com

Хаккулова Адиба

преподаватель-стажер Каршинского государственного

технического университета

adibahaqqulova@gmail.com

АБСТРАКТНЫЙ

Сегодня проводится ряд работ и нововведений в составлении демографической карты населения. При составлении карт используются аэрокосмические снимки, поэтому сегодня в демографическом плане резкий рост населения можно увидеть с помощью аэрокосмических снимков. Так, например, если взять район Богат, то на 1 января 2019 года там проживало 160,9 тыс. человек, а к 1 января 2020 года этот показатель достиг 163,8 тыс. человек, что означает прирост в 101,8% за один год. Из этого можно сделать вывод, что увеличивается и количество населенных пунктов, что означает уменьшение пахотных земель и может привести к дефициту продовольствия в будущем.

Ключевые слова: Демографическая карта, программа GAT, космическая фотография, аэрокосмическая фотография.

REMOTE SENSING IN RURAL POPULATION MONITORING

Ibragimov Utkir

Karshi State Technical University

ibragimovutkit92@gmail.com

Mirzayev Jonibek

Karshi State Technical University

jonibekmirzayev21@gmail.com

Hakkulova Adiba

Intern teacher, Karshi State Technical University

adibahaqqulova@gmail.com

ABSTRACT

Today, a number of works and innovations are being carried out in the compilation of the demographic map of the population. Aerospace images are used in the compilation of maps, so today, in terms of demographics, the sharp increase in the population can be seen using aerospace images. So, for example, if we take the Bogat district, as of January 1, 2019, there were 160.9 thousand people, but by January 1, 2020 this indicator reached 163.8 thousand people, which means an increase of 101.8% in one year. From this we can conclude that the number of residential areas is also increasing, which means a decrease in arable land and may lead to food shortages in the future.

Keywords: *Demographic map, GAT program, space photo, aerospace photo.*

O‘zbekiston aholi soni 2024-yil 18-fevral kuni statistik ma’lumotga ko‘ra 37 mln kishidan oshdi shunday ekan aholi hayot tarzini yaxshilash maqsadida bir qancha islohotlar olib borilmoqda.

Biz bilamizki aholi turmush tarzini yaxshilash maqsadida yangi turar joylar, ishlab chiqarish korxonalari, issiq xonalar qurilmoqda. Shunday ekan O‘zbekiston hududining har bir qarich yeridan unumli foydalanish maqsadida yangi elektron kartalar, raqamli kartalar va shu bilan birga aholi demografik kartalari ishlab chiqilmoqda. Aholi ko‘payib borishini yillar bo‘yicha o‘rganib shu paytgacha nima ishlar qilingan va bundan keyin nima ishlar qilish kerak bo‘ladi ularni barchasini o‘rganib GAT texnologiyalari yordamida ma’lumotlar bazasini shakllantirish hamda maxsus mazmundagi xaritalarini yaratishdan iborat. Shu kunlarda mamlakatimizda, shu jumladan O‘zbekistonda ijtimoiy ishlab chiqarishni to‘xtovsiz har tamonlama rivojlantirish, xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlarida ish sifatini va mehnat unumdorligini uning samaradorligini oshirish maqsadida aholi sonini va uni hudud bo‘yicha qancha joylashganligini va uni idora qilish.

Aholini ko‘payishi va kamayishi ko‘p jihatlarga bog‘liq bo‘lib, aholini mexanik ko‘payishi, tug‘ilish, o‘lim va tabiiy o‘sish ko‘rsatkichlar bilan o‘lchanadi. Aholini migrasion harakati, yangi ish joylariga borish, oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga borish va boshqa ko‘rsatkichlar aholini ko‘payishi va kamayishiga sabab bo‘ladi. Aholini tug‘ilish ko‘rsatkichini ko‘rsatuvchi ma’lumotlar asosida maxsus aholini o‘sish kartalari tuziladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki respublikada aholisi bilan bog'liq demografik jarayonlar o'rganish xalq xo'jaligini tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb qiladi. Aholining tabiiy o'sishi yani tug'ilganlar sonining o'lganlar soniga nisbatan ko'pligi aholining soni oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa respublikada aholi manzilgohlarining zichlashishiga va mehnat resurslaning ko'payishi sabab bo'ladi. Respublika aholisini ish bilan taminlash va aholi bandligini oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalarini hududiy tashkil qilish, ishlab chiqarish sohalarini kengaytirish zarur. Mehnat resurslari bir butunning qismi sifatida aholining takror ishlab chiqarilishi ya'ni mehnat resurslarining doimiy ravishda tiklanib turishini aks ettiradi. Shuning uchun mehnat resurslari sonining dinamikasi pirovard natijada aholi soni dinamikasini aks ettiradi. Shunday qilib, biz mehnat resurslari butun aholiga taalluqli jarayonlar bilan bevosita bog'liqligini e'tirof etgan holda, mehnat resurslari dinamikasining ma'lum darajada nisbiy «mustaqilligi»ga e'tiborni qaratamiz. U mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan demografik asosni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shu ma'noda «mehnat resurslari» ijtimoiy va demografik rivojlanishni tahlil qilish va asoslab berishning o'ziga xos metodologik vositasi bo'lib maydonga chiqadi. O'zbekiston mehnat resurslari bilan ta'minlanish darajasi jihatdan eng yuqori bo'lgan

mintaqalar qatoriga kiradi. Markaziy Osiyodagi mehnat resurslarining deyarli 40 foizi uning hissasiga to'g'ri keladi.

Ayniqsa aholining tarkibida mehnat qilish yoshida bo'lgan kishilar sonining nisbatan tezroq o'sishi respublika mehnat resurslarining jadal o'sishiga olib kelmoqda. 2000 yilda ularning soni 12 milliondan oshgan bo'lsa joriy 2017 yil 18 million tashkil qiladi. Aholi va mehnat resurslari statistik ma'lumotlarini chiziqli o'zgarish funksiyasi orqali prognoz ma'lumotlari 2100 yilga borib 33 million kishini tashkil qilishligini ko'rsatadi. Bunga sabab mamlakat aholisining 40 foizini mehnat yoshidagacha bo'lgan yoshlarning tashkil qilishidadir. Demak statistik ma'lumotlarning matematik funksiyalarda pragnozlashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki kelajakdagi mehnat resurslarining patensiali juda katta bo'lib aholi bandligini taminlash uchun ishlab chiqarish kuchlarining hududiy ko'lamini oshirilishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Abdullayev A.Q., Xolbayev G.X., Safarov YE.Y. Agrometrologiyada munosabatli tenglamalarni topishda matematik statistikani qo'llash, YEHM va geografik axborot tizimlaridan foydalanish uchun ko'rsatma. – T.: GMITI, 2009
2. Mirzaliyev T., Ota-Mirzayev O.B. Sosial-iqtisodiy kartografiya: nazariya va amaliyot. - T.: Universitet, 1998
3. Egamberdiyev A. O'zbekistonda kompleks xaritaga olish: uning rivojlanishi, holati, istiqbollari, muammolari. -Toshkent, 2011
4. Egamberdiyev A., Avezov S. O'zbekiston Respublikasi agrosanoat kompleksi atlasining loyihasi haqida.//O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 44-jild.-Toshkent, 2014
5. Sadullayeva N.U., Mo'minov A.A., Egamberdiyev A. O'zbekiston Respublikasi bog'dorchilik va uzumchilik atlasining loyihasi haqida.//O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 44-jild.-Toshkent, 2019